

OTSIZ HUKMRONLIGI DAVRIDA XORAZMSHOHLAR DAVLATI

Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li

Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi talabasi

Tel: 93 190-26-06 e-mail: boydedayevdostonbek7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazmshohlar davlatining poydevorini yaratilishiga eng ko'p xissa qo'shgan anushteginiylardan biri, yirik hukmdor va davlat arbobi- Otsiz hukmronligi davrida Xorazmshohlar davlatida sodir bo'lgan voqea-jarayonlar, davlat asoslarining yaratilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Otsiz, Elarlon, anushteginiylar, Xorazmshohlar davlati, saljuqiylar, Sulton Sanjar, Gurganj, Xorazm, Rukniddin Mahmudxon, qoraxitoylar, o'g'uzlar, Marv, Nishopur, Movarounnahr.

Kirish: XII asr 1-yarmiga kelganda anushteginiylar saljuqiy sultonlarning vassallari sifatida Xorazm hududida hukmronlik qilishar edi. Ularning har biri saljuqiy sultonlariga sodiqligini bildirganidan so'nggina ularning hokimiyati rasman tan olinar edi. Ushbu jarayondan kelib chiqqan holda anushteginiy hukmdorlar ham doimiy ravishda saljuqiylarga sodiq bo'lib kelishgan. Ammo aynan yuqorida tilga olingan davrga kelib Xorazm hududida mustaqil davlat kurtaklari shakllana boshlagan edi. Bu jarayonning ishtirokchisi va davomchilaridan biri, o'z hududida katta o'zgarishlarni amalga oshirgan shaxs Otsiz edi.

Ushbu maqolada aynan Otsiz hukmronligi davri va uning faoliyati tadqiq etiladi.

Asosiy qism: Qutbiddin Muhammad "Xorazmshoh" unvonini tiklab, bunday nom bilan ulug'lansa-da, Saljuqiylar davlatining sadoqatli noibiligicha qolgan edi[1]. Xorazmning mustaqilligi Qutbiddin Muhammadning o'g'li Otsiz nomi bilan bog'liqdir.

Otsiz va uning vorislari Xorazmning mustaqilligi yo'lida Movarounnahr va Eronda sodir bo'lgan har qanday qulay vaziyatdan foydalanadi[2].

Otsiz otasidan keyin 1128-yili saljuqiy Sanjar hukmi bilan Xorazm voliyligiga tayinlanadi. Bu vaqtda u xali 30 ga ham kirmagandi[3]. Otsiz ham avvaliga otasi kabi saljuqiylar xonadoniga sidqidildan xizmat qiladi. Ammo siyosatda bo'lganidek, o'z mavqeyi mustahkamlanib va, aksincha, raqobatchilari zaiflasha borganini sezgan holda saljuqiylarga qaramlikdan bosh torta boshlaydi.

Otsiz dastavval turkman va qipchoqlarni o'ziga bo'ysundirishdan boshlaydi. Voqealar rivojiga ushbu maqolada batafsil to'xtalib o'tamiz.

Otsiz Xorazmshoh (to'liq ismi Otsiz ibn Qutbiddin Muhammad ibn Anushtegin) (1097-1156)- anushteginiylar sulolasidan bo'lgan Xorazm hukmdori (1128-1156)[4].

Otasi vafotidan so'ng taxtga o'tirgan, saljuqiylar sultoni Sanjarning vassali bo'lgan. Lekin u Xorazmni mustaqil davlatga aylantirishga intilgan. Otsiz Sanjarning ruxsatisiz avvalo Jand va Mang'ishloqni egallab va Turkistonning ichkari tumanlariga yurish qilish bilan o'z hokimiyatini mustahkamlab olgan[5]. Shundan so'ng u o'zini mustaqil deb e'lon qilgan, biroq 1138-yil Hazorasp yaqinida Sanjar qo'shini tomonidan mag'lubiyatga uchrab, mamlakatdan quvg'in qilingan.

Otsiz otasi singari saljuqiylar poytaxti Marvda ta'lim olgan, ilm ahlini qadrllovchi hukmdor bo'lgan[6]. Ulamo va olimlarga homiylik qilgan, o'zi esa forscha ruboiylar yozgan, ayrim shoirlarning baytlarini yoddan bilar edi. Otsiz o'z xalqiga nisbatan g'amxo'r, adolatli, xalq hurmatiga sazovor bo'lib, uning hukmronligi tinchlikda o'tgan.

O'z navbatida Bag'dod xalifasi ham Otsiz bilan hisoblashishga majbur bo'lgan. Chunki Bag'dod xalifalarining musulmon olamidagi nufuzi yuksak bo'lib, tobora kuchayayotgan saljuqiylar davlatining obro'si xalifaliknikidan ortib ketishini istamasdi, bu yo'lda Otsiz Xorazmshohdan foydalanmoqchi bo'ladi. Xalifa al-Mustarshid 1133-yilda Sulton Sanjarga qarshi ittifoq tuzish va hamkorlik o'rnatish maqsadida o'z elchilarini Otsiz huzuriga jo'natadi. Bu hol sultonga manzur bo'lmaydi. Otsizning saljuqiylar uchun qilgan xizmatlarini, uning qay darajada jasur shaxs ekanligini va ko'rsatgan qahramonliklarini Sulton Sanjar ham yaxshi tushunardi, lekin

boshqa tarafdin olib qaraganda, aynan ko'rsatgan jasurliklari ortidan katta obro'ga ega bo'layotgan Otsizning ertaga o'z boshiga balo bo'lishidan xavfsirar edi.

Bu orada xalifa elchisining tashrifi sulton bilan Otsiz munosabatlarining keskinlashuviga sabab bo'ldi. O'zining dastlabki o'n yillik hukmronligida Otsiz Xorazmni ichki va tashqi jihatdan mustahkamlashga alohida e'tibor berdi. Yetarlicha kuch to'plagan Otsiz endi qaramlikdan qutulish payti kelganligini tushunib yetdi va asta-sekin harakatlarni boshlab yubordi. Sulton Sanjarga itoat etmasligini oshkora namoyish etgan holda Jand va Mang'ishloq yerlariga hujum qilib, bu hududlarni o'z davlati tarkibiga qo'shib oldi. Sulton Sanjar bundan g'azablanishi va itoatsizlikka qarshi chora ko'rishi tabiiy holat edi. U 1138-yilda Xorazmga yurish qildi.

Ushbu jangda xorazmshoh 10 000 jangchisini yo'qotadi. O'ldirilganlar orasida Otsizning o'g'li Otliq ham bor edi.

Sulton Sanjar Xorazmni uning jiyani Sulaymonshohga iqto sifatida berdi. 1139-yil fevralda esa Otsiz aholining madadi bilan taxtni qaytarib oldi. Aynan mana shu davrdan saljuqiylar xonadoniga hisob bermaslik boshlandi. Jumladan, xalifa al-Muqtafiyga elchi yuborib, xalifadan o'zini Xorazm va unga qo'shib olingan yerlar hukmdori sifatida tan olishini so'radi. Xalifa buni tan oladi va Otsizga "sulton" unvoni berish haqida farmon chiqaradi. Otsiz hukmdorlik ramzi sifatida 1141-yildan o'z nomida oltin tangalar zarb eta boshladi.

Bu davrga kelib qoraxitoylar ham katta muammo edi. Ular asli kelib chiqishi Xitoyning shimoli-g'arbidan bo'lib, XII asr boshlaridan g'arbga qarab yura boshladi. Ular tez orada qirg'iz va uyg'urlarni bo'ysundirdi. 1137-yilda Movarounahrga bostirib kirib, Xo'jand yonida g'alaba qozonadi.

Movarounahrga yordam bermoqchi bo'lgan Sulton Sanjar bilan qoraxitoylar o'rtasidagi hal qiluvchi jang 1141-yil 2-sentabrda bo'ladi, har ikki tarafdin 100 000 qo'shin bo'lib, qoraxitoylar g'olib bo'lgan. Mag'lubiyat oqibatida Sulton Sanjarning obro'sizlanishi Otsizga qo'l keldi. 1141-yil oktabrda sultonga qarshi isyon ko'tarib, Saraxs va Marvni egallab oldi. Keyin esa Nishopur va boshqa shaharlarni egalladi. Buni quyidagicha izohlash mumkin: "Pichoq suyakka borib yetganda xorazmshoh o'zi

kabi, balki o‘zidan ko‘p o‘jiz bandaga tobe bo‘lishdan qutulish va yurt mustaqilligiga uzil-kesil erishishga qaror qildi”[7].

Otsiz sulton bilan raqobat paytida qoraxitoylarni qo‘zg‘otmaslik kerak ekanligini bilar edi, natijada ularga har yili 30 000 dinor to‘lab turishga vada beradi.

Bu orada sulton Xorazmga 2-marta yurish qildi. Bu safar kuchlar notengligi va aholi xavfsizligini o‘ylagan Otsiz sulh tuzishga qaror qiladi.

Otsiz 1145-yil Jandni ruxsatsiz egallab, uni Xorazm davlatining bir qismi deb e‘lon qilish orqali yana itoatsizlikni davom ettirdi. Otsizni qilmishiga yarasha jazolashni maqsad qilgan sulton 1147-yil noyabrda unga qarshi 3-yurishni boshladi. Hazorasp 2 oy qamal qilingach, Gurganj yurishi boshlandi. Bu safar ham Otsiz sulh tuzishga majbur bo‘ladi. Lekin o‘z qudratini ko‘rsatish maqsadida sulton bilan otdan tushmay suhbatlashadi va uchrashuv joyini sultondan avval tark etadi.

Bu paytga kelib saljuqiylarning muammolari ko‘paydi, ko‘plab isyonlar, tashqi xavf-xatarlar sabab Otsiz erkin qoldi. Sanjar ortiq Otsizning ishlariga aralasholmay qoldi. Ayniqsa, 1153-yil Balx yaqinida o‘g‘uzlar bilan bo‘lgan jangda sulton butkul yengiladi va o‘zi ham asir olinadi. Bu vaziyatda ham saltanat mas‘uliyatini o‘ziga olish, ham bu orqali o‘zi tuzayotgan davlatni yanada mustahkamlashni xohlagan Otsiz Amudaryo yaqinidagi Omul qal’asini egallash uchun bir amallab Sulton Sanjarga chopar yuboradi. Sanjar o‘z javobida agar o‘zini qutqarish uchun Elarlon boshchiligida qo‘shin yuborilsa Omul bilan birga yana ko‘plab qal’alarni berishini aytadi.

Otsiz atrofidagi nufuzli hukmdorlarga saltanatni birlashtirish va sultonni qutqarish haqida nomalar yubordi. Bu orada Sanjarning jiyani Rukniddin Mahmudxon taxtga o‘tirdi. Otsiz nizoga yo‘l qo‘ymaslik uchun yangi sultonga xayrixohlik bildirdi.

Mahmudxon Otsizdan o‘g‘uzlar isyonini bostirishda yordam so‘radi. Otsiz 1156-yil aprelda katta o‘g‘li Elarlon bilan isyonni bostirish va Sanjarni qutqarish uchun o‘z qo‘shinini Xurosonning Shahrison degan yeriga olib keldi. Atrofdagi hokimliklarga nomalar jo‘natib, ularni hamkorlikka undadi. Bu vaqtda sulton asirlikdan qochib ketadi

va ma'lum vaqt Termizda yashaydi. Sultonning qochishi va Otsizning o'ziga ittifoqchilar shakllantirishi natijasida o'g'uzlarning siyosiy ta'siri ancha kamaydi.

Xorazmshoh Otsiz Xurosonning Habushon mavzeida turgan paytida og'ir dardga chalinib qoldi va 1156-yil 30-iyul kuni 61 yoshida vafot etdi.

Ko'plab tarixchilar Otsizni "Saljuqiylar davlatining ustuni edi" deb ta'riflashgan. Aynan Otsiz davrida Xorazmning ilk xalqaro aloqalari yo'lga qo'yilgan.

Xulosa: Maqolada keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Otsiz tomonidan amalga oshirilgan ulkan tarixiy ishlar o'z-o'zidan sodir bo'lib qolmagan. Aksincha, bu tadbirlarni amalga oshirish uchun Otsiz sabr-toqat, matonat, aql-zakovat va zukkolik bilan harakat qilgan. Otsiz oldinni ko'ra oladigan va shunga qarab strategik harakat qiladigan yuksak intellekt sohibi bo'lgan. Kezi kelganda sultonga itoatsizligini ochiq-oydin ifoda etgan Otsiz ayrim paytlarda sultonga itoatini ham ifoda etgan. Bu bir tarafdin diplomatik xiyla bo'lsa, boshqa tarafdin o'z xalqini vayronagarchiliklardan asrash uchun qilingan fidoyilik edi.

Otsiz o'z davlatining asoslarini yaratish yo'lida ko'plab murakkabliklarni yengib o'tdi. Jumladan, bir paytning o'zida 2 ta yirik siyosiy kuch- saljuqiylar va qoraxitoylar bilan hisoblashishga, ularga bo'yin egmagan holda ularni nazoratdan chiqmasligiga erishishga majbur bo'ldi va buni uddaladi ham. Shu yerda ham qiyin sharoitlar kuchli shaxslarni tarbiyalashi haqidagi nazariya o'z tasdig'ini topgan.

Nima bo'lganda ham Otsizning davlatchiligimiz oldidagi xizmatlari katta. Davlat qurish qanchalik og'ir jarayon ekanligini biz Otsiz siyomosida yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar

1. Азамат Зийо. Узбек давлатчилиги тарихи (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). –Т.: Шарқ, 2001. –Б. 135.
2. Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XV asrgacha). –Т.: Sharq, 2017. –Б. 61.

3. Sagdullayev A. O‘zbekiston tarixi. –T.: VNESHINVESTPROM, 2019. – B. 410-417.
4. O‘roqov D., Sharopov A. O‘zbekiston tarixidan universal qo‘llanma. –T.: Akademiashr, 2013. –B. 65.
5. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Otsiz_Xorazmshoh
6. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/uzbekiston-hukmdorlari/otsiz>
7. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/102>